



- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.